

ÚRP-ÁDET, DÁSTÚRLER -RUWXIY MÁDENIYATIMIZ NEGIZLARI

Guzzal Otepbergenova

filologiya ilimleri bo'yinsha filosofiya doktori (PhD)

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439693>

Annotaciya: Bul maqalada búgingi kún jaslarındađı doslıq, adamgershilik pazıyletlerin qalıplestiretuđın pikirler keltirilgen. Maqalada xalıq awızeki dóretiwshiligi úlgilerinen paydalanılğan. Milliy qádiriyatlar, ata-babalar tárbiyası haqqında pikirler bildirilgen. Maqalada jaslar tárbiyası ushın zárúr tárbiyalıq pazıyletlerdi qalıplestiretuđın turmıshlıq mısallar berilgen.

Gilt sózler: xalıq pedagogikası, naqıl-maqallar, ápsanalar, adamgershilik, milliy qádiriyat, iybe, watanğa sadıqlıq, wádege opadarlıq.

Аннотация: В этой статье представлены идеи, которые формируют дружбу и человечность у современной молодёжи. В статье использованы образцы народного устного творчества. Высказывались мнения о национальных ценностях и воспитании предков. В статье приведены жизненные примеры, формирующие необходимые воспитательные качества для воспитания молодёжи.

Ключевые слова: народная педагогика, пословицы и поговорки, легенды, человечность, национальные ценности, скромность, преданность Родине, верность обещаниям.

Abstract: This article presents ideas that shape the qualities of friendship and humanity in today's youth. Examples of oral folk art were used in the article. Opinions were expressed about national values and the upbringing of ancestors. The article provides real-life examples that shape the necessary moral qualities for youth development.

Keywords: folk pedagogy, proverbs and sayings, legends, humanism, national values, modesty, loyalty to the homeland, fidelity to promises.

Kirisiw. Xalqımızdıń úrp-ádetleri kóp qırlı mıń sırlı júdá bay mádeniy gáziyne. Házirgi gárezsizlik sharayatında milliy úrp-ádetlerimizdi úyrenip, izleniwler alıp barıwğa júdá keń jol ashıp berilgen.

Milliy gárezsizlik ideyasın qalıplestiriwdiń de tiykarǵı negizleriniń biri bul xalqımızdıń milliy úrp-ádet hám dástúrleri bolıp esaplanadı. «Milliy gárezsizlik ideyası tiykarǵı túsiniq hám principler» kitabında hám «Milliy gárezsizlik ideologiyasınıń milliy, ulıwma adamzathıq, filosofiyalıq, diniy, huqıqıy, siyasiy sociologiyalıq, jámiyetlik, ekonomikalıq, mádeniy, psixologiyalıq negizlerin, úrp-ádetler dástúrlerdiń, intellektual qádiriyatlardıń ideologiyanı qalıplestiriw hám bayıtıwdaǵı tutqan ornı hám tásirine baǵıshlangan ilimiy-izertlew jumısların alıp barıw zárúrligi» atap kórsetiledi.

Úrp-ádet, dástúrler insanniń ruwxıy dúnyasın qalıplestiriwde ómirdi túsiniq, turmıs tájiriybelerin ózlestiriwde ruwxıy dúnyası bay insan bolıp jetilisiwinde áhmiyetli ornı tutadı. Úrp-ádet adamlardıń turmısına sińip ketken, turaqlı túrde qaytalanıp turatuđın háreket, iskerlikler kópshilik tárepinen qabıl etilgen minez-qulıq qaǵıydaları, kónlikpelerden ibarat bolıp keledi. «Dástúr» sózi úrp-ádetke qaraǵanda keńirek mániske iye bolıp «jetkizip beriw» degen mánisti ańlatadı. Adamlardıń ásirler dawamında toplanǵan túsiniqlerin, dún'yaqarasın, bilim hám kónlikpelerin, minez-qulıq qaǵıydaların, tájiriybelerin ulıwmalastırıp kelesi áwladqa tayarlaw, tabıs etiw, jetkeriw máselelerin hám úrp-ádetler dizimin óz ishine aladı. Úrp-ádetler jámiyettiń rawajlanıwı adamlardıń ekonomikalıq, ruwxıy, jámiyetlik-siyasiy turmıs qálpiniń ózgeriwı menen zatlıq hám ruwxıy talaplarǵa say ózgerip, jańalanıp turadı. Al, dástúrler bolsa áwladtan-áwladqa derlik ózgerissiz ótedi. Dástúrler hám úrp-ádetler haqqında gáp ketkende onı «mádeniyat» túsiniqinen ajratıp talqılaw múmkin emes, xalıq dástúrleri mádeniyattıń

negizin quraydi. Adam balasi oziniñ sanasi, aql tárezisi, mádeniy turmısı menen basqa janzatlardan ajralıp turar eken, onıñ ushın barlıq jaqsı, iygi nárseler ádetke, dástúrge aylanıp bara beredi. Jámiyettiñ rawajlanıw barısında mıñlap gezlesetuğın tariyxıy waqıyalar menen jámiyetlik qubılıslardı úyreniw hám ulıwmalastırıw arqalı hár bir xalıq óz úrp-ádetlerin dóreledi hám ol jámiyetshilik tárepinen quwatlanıp otradı.

Úrp-ádet hám dástúrlar «Adam hám adamzat jámiyetin ózin-ózi, óz áwladların saqlap qalıwğa, turmısta ushırasatuğın qıyınshılıqlardı jeñip shıǵıwğa járdem beretuğın túsinikler menen ámeliy háreketler milliy hám ulıwma adamzatlıq talaplardıñ bir pútin dizbeginen ibarat.

Kórnekli jámiyet izertlewshisi R.Loun «Mádeniyat jámiyettegi dáctúrlar jıyındısı,- deydi». Jámiyetlik pikirler tariyxın izertlegen polyak alımı Shackiy «Dástúrlar mádeniyat teoriyasınıñ eñ tiykarǵı máseleleriniñ biri» -dep esaplaydı. [1.90] Ingliz alımı A.Labriola «Dástúrlardi minnetleme yaki kóz boyaw ushın at ústi atqarılatuğın wazıypa dep túsinbew kerek. Dástúrlar bul tariyxta óz ornımızdı tabıwğa járdem beretuğın tirishilik ushın zárúr hám áwladlardıñ awır miyneti menen toplanǵan bilimlerde bizlerge jetkizip beretuğın nárseler» dep kórsetedi. [2] Haqıyqatında da hár bir xalıq bir tutas mádeniy-etnikalıq, tariyxıy birlik sıpatında, eñ dáslep ózleri dóretken dástúrleri, úrp-ádetleri, ruwxıy miyrası menen tiri. Xalıq óziniñ úrp-ádetlerin saqlaw arqalı ǵana óz tariyxınıñ dóretiwshisi, iyesi hám miyrasxori ekenligin, áwladlar aldındaǵı óz juwapkershiligin sezinedi. Qaraqalpaq awızeki dóretpelerinde: «Xalıqıñdı saqlaǵıñ kelse, saltıñdı saqla» -degen maqal bar. Tariyxtan bizge málim atı joytılp ketken xalıqlarda az emes. Dástúrlar úrip-ádetler hesh jerde jazılmaǵan adamlardıñ sanasında, kewlinde saqlanatuğın turmıs nızamlıqları. Úrp-ádetlerde moyınlamaǵanıñız ushın huqıqıy jazaǵa tartılmasında, siz jámiyetshilik, jurtsılıq tárepinen eñ awır jazaǵa-otrar ornın, sóyler sózin bilmegen, kórgensiz mádeniyatsız adam degen jazaǵa tartılasız. Dástúrlar ruwxıy miyras esaplanıladı. Eger dástúrlar bolmaǵanda adamlar jámiyetlik qatnasılarda, ómirde bir nárselerdi aldın ala boljaw yaki keleshekke qandayda bir rejelerdi dúziw múmkinshiligine de iye bolmas edi. Sonıñ ushında xalıqta «Ata salǵan jol bar, ene pishken ton bar»- deydi. Búgingi künde huqıqıy demokratiyalıq mámleket puxaralıq jámiyetin qurıwdıñ, kúshli mámleketten – kúshli puxaralıq jámiyetke ótiwdiñ tiykarǵı negizlerinen biri sıpatında milliy úrp-ádet hám dástúrlerimizdi saqlap qalıw hám bekkemlewge mámleketimiz hám jámiyetimizdiñ dıqqat orayında turǵan eñ áhmiyetli máselelerdiñ biri bolıp qaralıp atır.

Juwmaqlaw. Milliy úrp-ádetlerde, dástúrlerde saqlaw olardıñ tárbiyalıq áhmiyetin kúsheytiw búgingi künde úlken áhmiyetke iye. Házirgi dúnyanıñ rawajlanıw barısında bir tárepten ulıwma adamzatlıq qádiriyat, mádeniyat oǵan umtılw, jetiskenliklerin ózlestiriw haqqında gáp ketse, ekinshi tárepten hár bir millet, hár bir mámleket óziniñ milliy mádeniyatın saqlap rawajlandırıwğa hám onıñ tásir shegarasın keñeytiwge umtılp atır. Qala berse búgingi globallasıw ideologiyalıq tásir ótkeriw imkaniyatınıñ keñeyiwi, infor-maciya almasıw imkaniyatlarınıñ ósiwi (Internet tizimi, elektron pochta, kosmik teleradio hám t.b.), integraciya hám migraciyanıñ kúsheyiwi nátiyjesinde batısqa tán ádep-ikramlıq, turmıs shárayatı adamnıñ oy-pikiriniñ, qıyalınıñ buzılıwına, ruwxıy dúnyasınıñ aynıwına alıp keletuğın, insaniy páziyelimizge jat nárseler jawızlıq, buzǵınshılıq, ideyaların taratıwshı nárseler hár qanday jollar, usılar menen turmısımızǵa kirip kelip atırǵan dáwirde ózligimizdi saqlap qalıw, turmıs shárayatımızǵa jat bolǵan hádiyselerge qarsı gúresiw, ózimizge ideologiyalıq immunitetti qalıplestiriwimiz jáhán civilizaciyasında óz ornımızǵa iye bolıw ushın mánawiyatımızdıñ negizi bolǵan milliy úrp-ádetlerimizdi kózqarashıǵında asırıp abaylawımız, húrmet etiwimiz hám onıñ áhmiyetin keleshegimiz bolǵan jaslardıñ sanasına siñdiriw tálim-tárbiya barısında nátiyjeli qollanıw ushın úrp-ádet hám dástúrlerimizdi tariyxıy filosofiyalıq jaqtan hár tárepleme úyreniwge baǵıshlanǵan ilimiy-izertlewler alıp barıw talap etiledi.

Adebiyatlar

1. Axmetov S., Bahadırova S. Folklorlıq terminlerdiń qısqasha sózligi. Nókis «Bilim». 1992.
2. Maqsetov Q. Qaraqalpaq folklorınıń estetikası. «Qaraqalpaqstan» Nókis. 1971.